

«ҲАРФЛАРНИ ЎРГАНАМИЗ, ЎҚИШНИ ЎРГАНАМИЗ» ОТА-ОНАЛАР УЧУН МАСЛАҲАТ

Ниёзова Лутфия Худайбергановна

Қори Ниёзий номидаги тарбия педагогикаси миллий институти мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510658>

Аннотация. Мақолада жамиятда шахс шаклланишида оиланинг тутган ўрни, болани илк ёшларда ноқ жисмоний, маънавий ривожланиши унинг келажакда жамиятда ўз ўрнини эгаллашида муҳим ўрин эгаллаши, шахс шаклланишида ўқиш кўникмаларининг ахамияти, оилада болани ўқиш кўникмаларини эгаллаши учун олиб бориладиган фаолият турлари ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: оила, ота-она, жамият, бола, тарбия, ҳарф, товуш, кўникма, ўқиш, инсоният, ёш авлод, маънавият.

Аннотация. В статье рассматривается роль семьи в формировании личности в обществе, значение физического и духовного развития ребенка с раннего возраста в его будущем месте в обществе, значение навыков чтения в формировании личности, а также виды деятельности, проводимые в семье для помощи ребенку в приобретении навыков чтения.

Ключевые слова: семья, родители, общество, ребенок, образование, буква, звук, навык, чтение, человечность, молодое поколение, духовность.

Abstract. The article examines the role of the family in the formation of personality in society, the importance of the physical and spiritual development of a child from an early age in his future place in society, the importance of reading skills in the formation of personality, as well as the types of activities carried out in the family to help the child acquire reading skills.

Keywords: family, parents, society, child, education, letter, sound, skill, reading, humanity, young generation, spirituality.

Жамиятнинг келажакдаги ёш авлоднинг қандай тарбия олиб, шаклланишига боғлиқ, бола шахсини миллий мустақиллик руҳида тарбиялаш, ҳам руҳан, ҳам маънан, ҳам жисмонан соғлом қилиб ўстириш давлатимиз олдида, қолаверса оилалар олдидаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ёш авлодни болалик давридан бошлаб тарбиялашни, унинг жисмоний, маънавий томондан ривожланишини ҳамда жамиятда ўз ўрнини топишини таъминлаш муҳим вазифа ҳисобланса, ушбу жараённинг асосий ташкилотчиси оиладир. Чунки оила инсониятнинг узлуксиз наслини давом эттирувчиси ҳисобланади. Инсон шахсида ижобий ва салбий сифатларни шаклланиши аксарият ҳолларда оила ва унда бериладиган таълим – тарбияга боғлиқ бўлади. Шунини таъкидлаш мумкинки, эртанги кунимизнинг давомчилари бўлган соғлом авлодларни тарбиялаш ҳозирги куннинг муҳим масалаларидан ҳисобланади. Оила инсон учун муқаддас маскан, кишилиқ жамиятининг ижтимоий пойдеворидир. Оилавий турмушнинг асосий мақсади-бу фарзанд кўриш орқали шахслараро муносабат аҳволини қайта тиклаш, шунингдек, авлодлар билан аждодлар ворислигининг давомийлигини ҳамда ер юзида инсониятнинг тарихий тараққиётини таъминлашдан иборатдир. Оиланинг турмуш маданияти, ахлоқий савияси боланинг комил инсон бўлиб етишига таъсир кўрсатади. Болалар келгусида жамият қурувчиларидир. Улар

хар томонлама ривожланган, ўқишда, меҳнатда ҳамда ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этишга тайёр кишилар бўлиб етишлари лозим. Пиаже назариясига кўра, бола дунёни фаол ўрганади ва ўзининг конгнитив схемаларини яратади. Ривожланиш сенсоримотор, операциядан олдинги, конкрет операциялар ва формал операциялар каби босқичлардан ўтади. Вигоцкий ижтимоий муҳит ва катталар билан ўзаро таъсир боланинг конгнитив ривожланишида ҳал қилувчи рол ўйнашини таъкидлайди. Яқин ривожланиш зонаси тушунчаси боланинг мустақил ҳал қила олмайди, лекин катталар ёрдамида удалай оладиган вазибаларни билдиради.

Ижтимоийлашув жараёнида оиланинг роли катта. Оила бола учун нафақат психикасини ривожлантириши манбаи, балки у учратадиган ижтимоий муносабатлардаги қабулқилиниши шарт бўлган биринчи модел ҳисобланади. Бунда оналар муҳим рол тутди. Болани илк ёшданок тўғри ривожланишига, тарбияланишига, ижтимоий, академик билимларни шаклланишида кундалик ҳаёт тарзи давомида оналар ўзларининг хиссаларини қўшадилар ва мактаб даврига тайёрлаб борадилар. Агар оналаримизда педагогик ёндашув шаклланган бўлса улар фарзандларида келажакда ўқиш кўникмаларини осон ўзлаштиришларига муносиб хиссаларини қўша оладилар.

Болага ҳарф ўргатишга, ўқишга ўргатишдан аввал, ҳарф нима эканини тушуниб олиш лозим. Ҳарф - бу график элементларнинг (тик, ётқизилган, қия чизиқлар, доиралар ва ярим доиралар) бирикмасидир; ҳарф - бу биз талаффуз қилган товушнинг ёзувдаги ифодасидир. Шунинг учун педагоглар олдида иккита асосий вазифа туради:

- болани турли элементлар бирикмаси сифатида ҳарфларни таниб олишга ва тўғри номлашга ўргатиш;
- болани бу элементлар бирикмасини нутқдаги товушлар билан боғлашга ўргатиш.

Ўқишга ўргатишнинг асосида ҳарф эмас, балки товуш ётади. Тасаввур қилинг, бола ҳарфларни тўғри, яъни алифбода берилган тартибда ўрганди. Лекин товушга товушни қўшиб айтиш шаклланмаган. Масалан: “А” товушига “Т” товушини қўшиб айт “АТ”, “Б” товушига “А” товушини қўшиб айт “БА”. Бу жараённинг шаклланмаганлиги унларни бирлаштириб ўқишни қийинлаштиради, бўғин хосил қила олмайди, натижада болада ҳарфма-ҳарф ўқиш одати шаклланади. Кўп бўғинли сўзларни ўқиш эса унга бутунлай қийин бўлиб қолади. Бундай сўзлар бола учун ўқиш эмас, гўёки муаммони ечиш (ребус) каби бўлиб қолади. Табиийки, бундай ҳарфма-ҳарф ўқишда сўз ёки гапнинг маъносини тушуниш болага қийин бўлади. Умуман олганда, ҳарфларни шундай услубда ёдлаш боланинг бўғинлаб ўқишдан бутун сўзларни ўқишга ўтишини қийинлаштиради ва бу жараённи узок вақтга чўзиб юборади. Бола онгида: ҳарфни биз кўрамиз ва ёзамиз, товушни эса — эшитамиз ва талаффуз қиламиз; товушлар унли ва ундош; ундош товушлар эса жарангли ва жарангсиз бўлишини, ёзувда эса биз уларни ҳарфлар орқали белгилашимизни шакллантириш лозим. Яна бир жуда муҳим савол: Болалар учун ҳарфларни қандай тартибда ўрганиш осонроқ? Агар сиз муайян "Алифбе" даги ҳарфлар кетма-кетлигига таянмаётган бўлсангиз, дастлаб қуйидаги тавсияларга амал қилишни тавсия этамиз:

- Аввало бола билан А, О, У унли ҳарфларини ўрганинг.
- Бироз вақт ўтгач, машқларга И ва Э ҳарфларини қўшинг.

- Ундош ҳарфларга келганда, аввал бола осон ва равон айта оладиган ундошларни танланг (масалан, дастлабки дарслар учун Л ва Р каби мураккаб товушларни танламаслик керак).

- Ундошлардан биринчи ўрганиладиган ҳарфлар — ўзбек тилида энг кўп ишлатиладиган, ёзилиши оддий ва график кўриниши бошқалардан кескин фарқ қилмайдиган ҳарфлар бўлиши керак. Масалан, Н, С, П, К. (Биринчи ўринда Д, Ж, З каби ҳарфлардан бошлаш тавсия этилмайди).

- Шунингдек, Б ва В, Р ва Ф, Г ва Т каби ҳарфларни кетма-кет ўргатмаслик керак — уларни бола адаштириши мумкин.

Энг асосий вазифа — катталарнинг болани ўргатиш жараёнини қизиқарли ва мазмунли ўйинга айлантира олишидир. Ўйин орқали болани **товушларни эшитишга, уларни сўзлардан ажратиб олишга, ҳарфларнинг шаклини танишга, ҳарфларни ташқи кўриниши ва товуши бўйича солиштиришга** ўргатиш мумкин. Ҳарфлар билан машғулотлар қанчалик қизиқарли бўлса, болада таълимга бўлган қизиқиш шунчалик тез шаклланади ва у ўқишни ўзлаштиришда сезиларли муваффақиятларга эришади. Шу ўринда савол туғилади: **Катта одам бола билан қандай ўйинлар ўйнаши мумкин-ки у ҳарфларни ёдлаб олсин?**

Қизиқарли мозаика

Мақсад: ҳарфларни ёдлаш, мозаикадан ҳарфларни тузишни ўрганиш, майда моторикани ривожлантириш. **Ёш:** 4 ёшдан бошлаб. **Керак бўлади:** исталган турдаги мозаика (гвоздикалар, тугмалар, қалпоқчалар, фишкалар) ва уларга мос панел ёки тўр.

Қандай ўйнаш керак?

Боланинг диққатини бирор ҳарфга қаратган бўлсангиз, у ҳарфни мозаикадан тузишни таклиф қилинг. Масалан:

- Мозаикадаги муайян рангдаги деталлардан ҳарф тузишни сўранг;
- Катта ёки кичик ўлчамда ҳарф тузишни таклиф қилинг;
- Ўзингиз тайёрлаган намунадан кўчиришни айтинг;
- Ҳарфни ўзидан кичикроқ ёки каттароқ қилиб қайта тузишни топширинг.

Эътибор

беринг!

Мозаикадан ҳарф тузишда энг осонлари — **тик ва ётқизилган чизиқлардан** иборат бўлган ҳарфлар. Шунинг учун аввал қуйидаги ҳарфларни мозаикадан тузишни тавсия этамиз: **Н, Е, Г, П, Т.**

Кейинги босқичда — **қия чизиқлар** бўлган ҳарфлар: **У, К, Х, А, Л, Д, М, И**

Энг мураккаблари — **айлана ва ярим айланалар** бўлган ҳарфлар: **О, С, В, Ф, Э, Р, Б, Ч, З,**

Тошчалардан ҳарф тузайлик

Мақсад: ҳарфларни ёдлаш, тошлардан ҳарф шаклини ясашни ўрганиш. **Ёш:** 4 ёшдан бошлаб. **Керак бўлади:** тошчалар (деңгиздан олиб келинган, кўча ёки табиатдан йиғилган, ёки махсус машғулотлар учун дўкондан сотиб олинган). **Қандай ўйнаш керак?** Болани янги ҳарфга ўргатаётган пайтингизда, шу ҳарфни тошчалардан биргаликда тузинг. Унга тошларни турли томонга қўйиб, ҳарф шаклини ясашни таклиф қилинг. Бу жараёнда бола нафақат ҳарфни ёдлайди, балки визуал ва тактиль ҳислар орқали уни яхшироқ англайди.

Арқонли ҳарфлар

Мақсад: ҳарфларни ёдлаш, арқон (ип) ёрдамида ҳарф шаклини тузишни ўрганиш, майда моторикани ривожлантириш. **Ёш:** 5 ёшдан бошлаб. **Керак бўлади:** рангли картон, турли хил арқонлар (тўқиш учун иплар, тасма, ва бошқалар), оддий қалам, ПВА ёпиштиргич (носикли идишда бўлса яхшироқ), рўмолча ёки шарф. **Қандай ўйнаш керак?** Болангизга сиз у билан **ғайриоддий ҳарф** яшашингизни айтиб, қизиқтиринг. Ундан сўранг: қайси ҳарфни яшашни хоҳлайди? Ёки ўзингиз таклиф қилинг — янги ўрганилаётган ҳарф ёки хали яхши ёдламаган ҳарфни.

1. Картон қоғозга оддий қалам билан танланган ҳарфни чизинг.

2. Болага ёпиштиргични беринг — у ҳарф шакли бўйлаб ёпишқоқни суртиб чиқсин, гўё "ёпишқоқ билан ёзади".

3. Ёпиштиргич қуриб кетмасидан, ҳарф шакли бўйлаб арқонни қўйинг. Агар арқон узун бўлса, керакли қисми кесилади.

4. Ҳосил бўлган ҳарфни қуритишга қўйинг.

Шундан сўнг:

• Болага тайёр ҳарфни **қўллари билан ушлаб кўришни**, “қўл билан ёдлаш”ни таклиф қилинг.

• Бир нечта шундай ҳарфлар ясанг, бола уларни **кўзини боғлаб туриб танисин**.

• Бир нечта ҳарф ичида сиз айтган ҳарфни қўл билан топишни сўранг.

• Таниш жараёнини қийинлаштириш учун боланинг қўлини фақат **ҳарфнинг бир қисми бўйлаб** юритинг ва ҳарфни топишни таклиф қилинг.

Қумли экран

Мақсад: ҳарфларни ёдда сақлаш, майда моторикани ривожлантириш.

Ёш: 4 ёшдан бошлаб.

Керак бўлади: рангли идиш (товозон) ёки пластмасса идиш, қум (дарё ёки декоратив).

Қандай ўйнаш керак?

Идишга бир сантиметр қалинликда қум сепинг. Болага бармоғи ёки таёкча ёрдамида қумда ҳарфларни қандай ёзиш мумкинлигини кўрсатинг. Сўнг, боладан сиз ёзган ҳарфни яқин жойга ёзишини сўранг, сизникига ўхшаган ёки каттароқ, кичикроқ ҳарф ёзишни, тугалланмаган ҳарфни тўлдиришни ёки "нотўғри" ҳарфнинг ортиқча қисмини ўчиришни сўранг.

Бундай экранда ҳар қандай бола ҳарфларни ёзишни ўрганишни ёқтиради: фақатгина идишни бироз тебратиш керак, ва хатолик ёки ноаниқлик йўқолади!

Диққат! Гигиеник сабабларга кўра, ўйин учун қумни ишлатишдан олдин уни печда қиздириб олиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Musurmonova O. Oila – jamiyat tayanchi. T. 2019 y. 252 bet.
2. Пиаже Ж. (2003). Речь и мышление ребенка. Москва: Педагогика-Пресс.
3. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Бардышева Т.Ю, Моносова Е.Н. «От звука к букве», 2024г.